

O PROBLEMA COMPLEXO DA INICIATIVA INDO-PACÍFICO LIVRE E ABERTO: O PAPEL DO JAPÃO NA DEFESA DA REGIÃO

Author:
Diogo Amaralⁱ

RESUMO

Este *Policy Brief* tem como objetivo explorar o impacto da iniciativa FOIP: *Free and Open Indo Pacific* na região do Indo-Pacífico. Através de uma metodologia analítica e comparativa, propondo-se ao analisar os vários pontos de vista da iniciativa, com ênfase no papel do Japão na consolidação de uma visão que se alinha com os seus interesses. A criação de uma iniciativa pressupõe que haja uma habilidade de tomar ação de forma independente para obtenção de um objetivo, porém no caso do FOIP temos uma situação complexa que envolve laços histórico-culturais e socioeconómicos que condiciona e limita certos estados de tomarem a sua própria iniciativa. O Japão como principal dinamizador da iniciativa, surge como um estudo de caso apresentando-se como o maior aliado dos EUA, mas mantendo o seu *status* de dinamizador das políticas regionais na região do Indo-Pacífico.

ANTECEDENTES

A região do Indo-Pacífico apresenta-se como uma das regiões mais importantes a nível mundial face ao papel estratégico que desempenha nos mercados globais sendo um dos pólos mais importantes a nível do comércio e troca de bens/produtos. Face à escalada das tensões na região, é criada a iniciativa FOIP (*Free and Open Indo Pacific*) de modo a tentar regularizar e proteger o comércio regional e inter-regional.

A FOIP foi criada em 2017 pela administração Trump numa clara tentativa de em conjunto com os seus aliados na região do Indo-Pacífico, conter o crescimento económico da China na região permitindo a livre circulação de bens e produtos causando distúrbios no *modus operandi* comercial da China. Em destaque encontra-se o Japão que durante a toda a administração Abe tenta solidificar os laços com os EUA e os seus parceiros na região, vindo mesmo a criar em 2007 o QUAD visando o crescimento da influência do Japão na região face à China. O FOIP é um projeto regional para competir com o projeto regional da China, o *China's Belt Road Initiative* (1). O debate académico questiona os próprios motivos da criação onde consigo apurar duas opções: a) Iniciativa para a solidificação da ordem liberal no Indo-Pacífico ou b) Uma resposta do próprio governo japonês ao seu maior concorrente na região.

ⁱ Estudante de Mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais na Universidade Lusófona, atualmente a fazer a sua dissertação sobre o papel do Japão na região do Indo-Pacífico. Email: diogoamaral99@gmail.com

De modo a podermos analisar os dados, procurei aprofundar a dinâmica pelo ponto de vista japonês seguindo-me pelos seus *statement* diplomáticos.

O ministério de Negócios Estrangeiros japonês esclarece os propósitos da sua iniciativa no seu *Diplomatic Bluebook 2019* com os seguintes objetivos:

- A promoção e solidificação do estado de direito, liberdade de navegação, livre comércio, etc.
- A busca da prosperidade econômica por meio do aprimoramento das conectividades, inclusive por meio do desenvolvimento de infraestrutura de qualidade de acordo com os padrões internacionais.
- O compromisso com a paz e a estabilidade que inclui assistência para capacitação na aplicação da lei marítima, cooperação em áreas como redução do risco de desastres e não-proliferação (2).

Em larga medida os dois primeiros objetivos estão mais alinhados com os interesses económicos dos EUA que beneficiam diretamente da aplicação e legislação dos direitos de navegação evidenciados na reunião do QUAD pela parte americana onde o presidente Joe Biden proclama “*The future of each of our nations-and indeed the world- depends on a free Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead*” (3).

O governo japonês percebe que precisa de cativar o interesse económico dos EUA para continuarem a investir na região e promove o diálogo entre os estados mais próximos de forma a conseguir manter a presença militar americana na região. Por esse motivo, o terceiro objetivo é onde existe a maior preocupação por parte do governo japonês que deseja conciliar os interesses americanos com as suas pretensões regionais de modo a tornar-se mais independente no foro militar. Deste modo o Japão compensará a lacuna dos EUA na região com o seu poderio económico e investimentos nos países da ASEAN e os EUA concederiam o apoio necessário para dissuadir qualquer tentativa militar por parte da China ou da Coreia da Norte no território japonês, em especial atenção às ilhas *Senkaku disputadas* entre Tóquio e Pequim.

Um dos motivos da falta de poder dissuasor por parte do governo japonês deve-se ao facto do país adotar uma posição pacifista no que toca às suas forças armadas, sendo que o próprio exército ainda é limitado por tratados assinados no pós-guerra com os EUA, e todo o trauma nuclear que influencia a opinião pública japonesa no que toca a situações que envolvam tecnologia nuclear. Após os bombardeamentos de Hiroxima e Nagasáqui, o Japão adotou a política conhecida como *Three Non-Nuclear Principles*, impedindo o Japão de possuir, fabricar ou de introduzir armas nucleares no seu território. A opinião pública do país é de facto tão adversa a qualquer tipo de iniciativas nucleares no seu país que apesar da dependência energética do Japão, apenas 18,4% da população é a favor do uso de tecnologia nuclear para âmbitos de criação energética (4). O tópico é um *taboo* na política japonesa, agravando-se mais ainda após o desastre nuclear de Fukushima em 2011. No entanto, face aos desenvolvimentos da guerra na Europa, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe começa a alertar para a debilidade militar do Japão, que se encontra dependente do *nuclear umbrella* americano.

RESULTADOS

Com a administração Kishida, tem havido um avanço e uma continuação do seu precursor Abe no que toca a fortalecer a segurança japonesa, inclusive o alocamento de mais 1% do PIB (um incremento de cerca de 37 bilhões de dólares) relacionados em despesas relacionadas com a defesa, que podem contemplar novos tipos de armamento e tecnologia militar (5). Este aumento abre caminhos para o Japão fabricar armamento nuclear, sendo que já existe a tecnologia necessária para a criação de ogivas nucleares, apenas ficando condicionado devido à falta de vontade política e na resistência criada pela opinião pública, que certamente mudará caso os riscos do conflito sejam iminentes. Embora esta seja a medida mais drástica, o maior foco é pensar-se em como solidificar as alianças a nível regional e inter-regional de modo a preservar a paz.

A criação do QUAD apesar de ser um começo, encontra-se longe de se efetivar como uma aliança, e por isso a estratégia do governo japonês é tentar estabelecer pontos comuns entre o QUAD e o FOIP para conseguir reforçar a sua posição defensiva na região (6). Apesar do debate académico se focar nas questões mais contemporâneas, devemos também realçar o papel histórico que as regiões do Indo-Pacífico possuem e que afetam a própria sobrevivência das iniciativas da região. As relações sino-japonesas possuem um impacto tremendo na região do Indo-Pacífico assemelhando-se às relações que Franco Germânicas (7) na medida que são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da região onde partilham um passado de disputas e alianças de forma alternada. A própria diplomacia japonesa após a Guerra Mundial cingiu-se a manter laços estritamente comerciais com os outros povos asiáticos por falta interesse político dos países vítimas do imperialismo japonês (8), inclusive a China, que surge como um dos obstáculos da cooperação na região.

A influência dos dois estados é a principal razão de haver paragens súbitas no avançar das iniciativas sendo que ao apoiar o BRI ou o FOIP causará repercussões do lado de cada parte. Um caso exemplo é o da Coreia do Sul, que embora esteja mais alinhada à ordem liberal, tem como principal parceiro comercial a China com exportações que chegam aos 25% (9). Esta dependência do comércio chinês obriga a que haja cautela por parte do governo sul-coreano na altura de aprovar determinadas decisões económico-políticas. Podemos também questionar se a estratégia mais eficaz será conter toda a região em redor na China forma a impedir o seu poder económico, que levará a repercussões que irão impactar diretamente o comércio global e debilidades na segurança asiática, em especial o caso do Taiwan.

O escalar de tensões entre Washington e Beijing face à questão do Taiwan, o não alinhamento da China no apoio à Ucrânia e o distanciamento diplomático de ambos os estados, contribuem cada vez mais para uma cisão entre a ordem liberal e a área de influência chinesa. Os mais recentes desacatados entre os EUA e a China levam até a duas mensagens, uma da Casa Branca e outra por parte das altas patentes militares americanas, que tentam a todo o custo evitar uma escalada do conflito. Desta forma, os EUA recebem críticas no que toca aos seus interesses na região, independentemente dos resultados negativos que cause à região. Neste sentido o Japão encontra-se na posição geoestratégica ideal para

ser um ator estabilizador na região, alcançando a segurança que necessita e mantendo o seu impacto económico na região, sendo a economia de referência para os países da ASEAN. Uma das evidências para o Japão se efetivar como ator estabilizador surge no *Japan-China Summit* realizado a 17 de novembro de 2022, que normalizou as relações diplomáticas entre ambos os estados (10). Os EUA ao falhar em captar as múltiplas vicissitudes das dinâmicas regionais, abre espaço para que o Japão consolide a sua posição assumindo cada vez mais um papel fundamental em trazer a iniciativa FOIP do papel para a realidade.

A via económica é um dos grandes pontos que impede a escala de conflitos a nível global, na região Ásia Pacífico e ao analisar a história do milagre económico japonês do pós-guerra, conseguimos perceber que o Japão impactou positivamente todas as economias da ASEAN que se evidenciam na atualidade. O Japão possui mais trocas comerciais com estes países que os EUA e a Europa, assumindo assim um grande compromisso em fomentar relações multilaterais distribuindo assim as suas dependências e exportações para vários atores. Embora desempenhe um papel económico, ao fomentar a diversificação das importações impede em simultâneo um mecanismo de autodefesa distanciando-se com cautela de depender de um só país.

Ao mesmo tempo que trata destes negócios com a ASEAN, o Japão não deixa de estabelecer relações comerciais com a China, sendo que é indicado explicitamente no *Diplomatic Bluebook* de 2019 que a relação bilateral Japão-China é a mais importante. Neste sentido a abordagem difere dos EUA muitas das vezes apenas fomentam o isolamento económico da China, fortalecendo o argumento que o papel do Japão em apaziguar as tensões do Indo-Pacífico divergem de uma realidade dicotómica dos conflitos de entre Washington e Beijing. O Japão deseja continuar a assumir o papel de intermediário entre as duas superpotências, ao mesmo tempo que cultiva laços regionais com as economias emergentes regionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tentativas de Tóquio de manter o equilíbrio entre as duas superpotências tem os seus entraves e complexificam o problema em mãos. O secretário-geral do LDP (*Liberal Democratic Party*), Keitaro Ohno, descreveu as relações entre a China e o Japão como “(...) cara a cara, somos parecidos, mas debaixo da mesa andamos aos pontapés uns aos outros” (11). Esta realidade mostra-nos que a tentativa de balancear as relações, pelo lado diplomático encontra-se a funcionar perfeitamente, mas existe outra componente que impede a boa vontade política e a *track-one diplomacy* de mais alto nível funcionarem nos níveis que deveriam. Embora não haja dúvidas que para existir paz na região é necessário cooperar com a China e os outros atores, existe sempre o lado humano que teme que ao permitir que a China continue o seu crescimento, será inevitável que entre em conflito para alcançar os seus interesses.

No entanto, o Japão continua a possuir características muito próprias que permitem manter o equilíbrio na região através de todos os seus laços com os países da região, sobretudo os membros da ASEAN,

embora existam entraves nas relações devido ao seu passado histórico que partilha com os outros países da região. Outro foco de investimento por parte japonesa, é estender o investimento aos países africanos com iniciativas como a *Asia-Africa Growth Corridor* (AAGC) que contribuem para o equilíbrio de investimentos na África distribuindo o foco do continente africano dos apoios bilaterais chineses que tendencialmente não possuem intenções de desenvolvimento sustentável na região. A qualidade dos investimentos japoneses, embora mais caros, tendem a possuir maior qualidade que investimentos em infraestruturas chinesas.

Estes corredores são essenciais na estratégia do FOIP, permitindo que exista uma maior circulação de bens e diversificação de hipóteses, reduzindo assim a dependência de vários países com a China. Estes corredores são de extrema importância para a permanência do Japão enquanto potência económica na região. Um dos grandes obstáculos ao sucesso desta estratégia é a falta de navios de patrulha militares de modo a evitar violações dos territórios fronteiriços e de ataques de pirataria na região. Em evidência registou-se em 2018 registou-se cerca de 57 ataques armados a frotas na região do Indo Pacífico (12) constituindo um grande entrave às boas práticas de comércio na região. Acrescenta-se ainda as constantes disputas territoriais de territórios insulares que distanciam ainda mais o projeto FOIP.

RECOMENDAÇÕES

O problema complexo da efetivação do projeto FOIP prende-se na constituição de um espaço seguro que permita o comércio regional e inter-regional de modo a diversificar as economias e a dependência da China, sem impedir o crescimento de Beijing. Ao colocar os EUA como líderes de um desenvolvimento de um espaço que seja hostil ao governo chinês, certamente isso causará uma disrupção na segurança e nos mercados asiáticos e globais. O Japão apresenta-se assim como uma solução que diverge do conflito direto entre ambas as superpotências, valorizando o impacto que o Japão possui nos países regionais. A cooperação entre os países da ASEAN e as economias emergentes da África e do Médio-Oriente contribuirá para uma cooperação pacífica que envolva a China nos mercados e dilua as tensões que cada vez mais se aproximam de um conflito militar.

O Japão possui assim a capacidade de conseguir equilibrar as relações da região ao desenvolver acordos de cooperação com os EUA, Europa e os países da região de forma a conseguir instaurar o FOIP e consequentemente a estabilidade na região (13). De forma cuidada, este desenvolvimento deve permanecer livre de hostilidade perante a China de modo a conseguir que haja uma melhoria das relações bilaterais e multilaterais de todos os países envolvidos. A segurança e a manutenção dos corredores devem ser assegurados de forma a não impedirem o crescimento na China, firmando acordo com os países da Ásia-Pacífico, mas também do Médio Oriente e da África. Este crescimento deve ser feito de forma sustentável e sem haver decréscimo na qualidade dos apoios e dos investimentos de modo a assegurar a confiança de todos os intervenientes que certamente apoiaram uma iniciativa que lhes permitirá obter mais recursos para o seu próprio desenvolvimento.

O FOIP deve ser visto apenas como uma forma de desenvolvimento da região e não uma forma de conter ou impedir o crescimento da China. Conseguindo uma estrutura que apela à cooperação entre todos, e não de forma *naive*, caminhamos para um decréscimo das tensões na região.

REFERÊNCIAS

- (1) Koga, Kei. Japan's 'Indo-Pacific' question: countering China or shaping a new regional order? *International Affairs*, Volume 96, Issue 1, January 2020, Pages 49–73, <https://doi.org/10.1093/ia/iiz241>
- (2) Japan (2019). Diplomatic Bluebook *Minister of Foreign Affairs*.
- (3) Speech by Joe Biden at the QUAD Leaders' Summit held on 24 September 2021.
- (4) Statista (2021). "Share of people who support the use of nuclear energy in Japan from 2012 to 2021" [Japan: share of people who support nuclear energy 2021 | Statista](#).
- (5) [Japan's Kishida Orders Defense Spending Hike to 2% of GDP - Bloomberg](#)
- (6) Hanada, R. (2019). The Role of US-Japan-Australia-India Cooperation, or the 'Quad,' in FOIP: A Policy Coordination Mechanism for a Rules-Based Order. *Center for Strategic & International Studies (CSIS) Strategic Japan*.
- (7) Deng, Y. (1997). Chinese Relations with Japan: Implications for Asia-Pacific Regionalism. *Pacific Affairs*, 70(3), 373–391. <https://doi.org/10.2307/2761028>
- (8) Brook, C., & McGrew, A. (2013). *Asia-Pacific in the New World Order*. Routledge.
- (9) OEC World. [South Korea \(KOR\) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC - The Observatory of Economic Complexity](#).
- (10) East-Asia Forum. [Japan–China relations back on track | East Asia Forum](#).
- (11) Putz, C. (2019). The Art of the Balance: Japan, China and the United States. *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2019/01/the-art-of-the-balance-japan-china-and-the-united-states/>
Acessado em 16FEV23.
- (12) Long, T. H., Hiep, T. X., & Binh, N. T. SEGURANÇA MARÍTIMA NA REGIÃO DO INDO-PACÍFICO: UMA PERSPECTIVA GEOESTRATÉGICA DO ESTREITO DE MALACCA. *Revista Brasileira de Estratégia e Relações Interacionais Brazilian Journal of Strategy & International Relations*, 116
- (13) Putz, C. (2019). Op Cit.